

ЎРТА ОСИЁ ХУСУСАН ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИ ЁРИТИШДА ТОШ АСРИ ЖАМОАЛАРИ МОДДИЙ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ

Рашидов Х.

Шароф Рашидов номидаги СамДу 2 курс магистранти

Аннотация: Такдим этилаётган мақолада Ўрта Осиё хусусан Ўзбекистон тарихини ёритишда тош асри жамоалари моддий маданиятининг ўрни ва аҳамиятли жihatлари куплаб археолог олимлар томонидан урганганлиги ёритиб берилган ва илмий тахлил килинган.

Калит сўзлар: Палеолит, мезолит, неолит, енеолит, Қўшилиш, Мачай, Сай- Сайёд, Тутқовул Жонбос 4, Дарбозақир 2.

Кириш. Мамлакатимиз тарихий ўтмишини ёритишда аввало инсоният пайдо бўлган даврдан то хозирги кунга қадар бўлоб ўтган сивилизатсияцлар тарихини баён қилишда археолог олмларнинг изланишлари катта аҳамият касб этади. Айниқса шуни айтиб ўтиш керакки, Ўрта Осиё хусусан Ўзбекистон худудидаги тош даври моддий ва манавий бойликларини ўрганиш аҳамиятли ҳисобланади

Асосий қисм. Даставвал, одамзод ўз биологик такомиллашуви жараёнида (архантроп, палеоантроп ва неоантроп) Ҳомо Сапиенс Сапиенс, яъни «Ақл-идрокли одам», «Ҳозирги замон кўринишидаги одам» шаклланганлигини алоҳида эътироф этиш лозим.

Кейинги муҳим ижтимоий ўзгариш ибтидоий одамлар ўртасида ўзаро қон-қариндошлиги ҳисси юзага келиб, бу қариндошлик ришталари турли ҳайвонлар, ўсимликлар тимсолига боғланиб, шу асосда уруғчилик тузуми пайдо бўлганлиги ҳисобланади. Она уруғда ҳукумронлик мавқеига эга бўлган, шу боис бу матриархат даври ҳам деб тарихда юритилади. Маълумки, олдинги тарихий тараққиёт босқичларида ибтидоий одамлар очликдан ўлиб кетмаслик, йиртқич ҳайвонларга ем бўлмаслик учун яшаб қолишга интилишиб, стихияли

равишда ибтидоий тўда, галаларга бирикишган. Уруғчилик тузуми эса унга нисбатан йирикроқ ҳажмдаги одамлар уюшмаси бўлиб, мазмунига кўра прогрессив аҳамият касб этган. Қон-қариндошликка асосланган одамлар жамоаси маълум ҳудудий бирликда яшашиб, ўзига хос хусусиятга эга бўлган моддий маданият соҳибларига айланишган. Шу асосда дастлабки этник бирикмалар маъносини берувчи жамоалар уюшмаси юзага келган. Аниқроғи, этник жараён ечимини мутахассислар археологик маданиятлар мазмун моҳиятидан изламоқдалар, яъни археологик маданиятлар этник фарқлар демакдир. Соҳа тадқиқотчилари сўнгги палеолит даврида археологик маданиятлар шакллана борган, кейинги тараққиёт босқичларида - мезолит, неолит даврида улар том маънода мустақил этник жамоа бирлашмалари сифатида намоён бўлган деган хулосани билдиришган. Шу боис этник жараёнлар бошланишини сўнгги палеолит даври билан боғлаш мумкин, улар мезолит, неолит даврида «археологик маданиятлар» тимсолида янада равшанроқ намоён бўлган⁵. Булар археология фанида даврнинг археологик маданиятлари сифатида эътироф этилмоқда (Обираҳмат –сўнгги палеолит, Обишир, Маркансуй, Айдабол, Вахш-мезолит, Жойтун, Калтаминор, Ҳисор, Сазағон, Марказий Фарғона, Устюрт неолит даври маданиятлари).

Ўрта Осиё миқёсида мезолит даври жамоалари моддий маданияти тадқиқотида шу каби инновациялар ҳақида маълумотлар мавжуд. Бу маълумотларда Фарғона воҳасида тадқиқ этилган Обишир маданияти тош қуроллари аҳамиятли ҳисобланади. Ў. Исломов Обишир маданияти тош индустриясини учириндили- пайрақали, қисман қайроқтошли индустрия деб ҳисоблаган. Ў.Исломов Ж.Лаплас томонидан тош қуролларга нисбатан ишлаб чиқилган типологияни қўллаган ҳолда индустрияда тош қуролларнинг фақат асосий характерли технологик, марфологик белгисини ҳисобга олишни лозим деб ҳисоблайди. Ў.Исломов Ўрта Осиё мезолит даври жамоаларининг моддий маданиятини ўрганишда йирик мутахассис олим ҳисобланади. Унинг фикрича,

⁵ Холматов Н.У., Холматова З.Н. Неолит даври одами антропологик типи ва этник жараёнлари хусусида баъзи мулоҳазалар (Ўрта Осиё миқёсида).Зарафшон водийси археологияси масалалари. Самарқанд, 2014,47-55-бетлар.

мезолит даври маълумотлар маконлари моддий маданиятида гарчи палеолит даври тош қуроллари ясаиш услублари сақланиб қолган бўлсада, лекин уларни эпипалеолит деб атаб бўлмайди. Бунга мезолит даври ёдгорликлари тош индустрияда содир бўлган инновациялар, яъни янги микролит қуролларнинг, жумладан, геометрик шаклдаги қуролларнинг мавжудлигини асос қилиб кўрсатади.

Фарғона водийси мезолит даври моддий маданияти ўзига хос хусусиятлари, одамлар инновацион фаолиятинини аниқлашда, унга қўшни ҳудудлар мезолит даври ёдгорликлари материалларини солиштириб, таққослаб хулосаларга келинган. Хусусан, Қўшилиш (Тошкент яқинидаги манзилгоҳ), Мачай (Сурхандарё ҳудудидаги), Қирғизистон ҳудудида жойлашган Тошқўмир, Тожикистон ҳудудида жойлашган Сай- Сайёд, Тутқовул ва Ошхона маконлар моддий маданияти билан қиёсий ўрганилган. Масалан, Тошқўмир макони тош индустрияси Обишир тош индустриясидан баъзи ўзига хос хусусиятлари билан кескин фарқ қилади. Бу фарқ, дастлаб Қўшилиш макони тош индустриясида геометрик шаклдаги қуроллар учраши билан белгиланади. Обишир маконларида геометрик шаклдаги микролитлар учрамайди. Пичоқсимон парақалар, микропарақалар Обиширда кўплаб учратилсада, Қўшилиш макони учун улар характерли эмас. Шунингдек, Қўшилиш маконида баланд иш майдонига эга бўлган қирғичлар, ҳамда ён томонларига ишлов берилган қирғичлар учратилганки, уларнинг ишлов берилиши кўпол, архаик кўринишдадир. Шу сабабли Ў. Исломов Қўшилиш макони тош индустриясини Обишир маданияти тош индустриясига қараганда қадимийроқ деб ҳисоблайди. Яна Мачай макони Ў.Исломов томонидан ўрганилган бўлиб, унинг тош индустрияси учириндили-парақали индустрия ҳисобланади ва характерлиси шуки, бу индустрияда қайроқтош қуролларининг салмоғи юқорирок. Иккала индустриянинг ўхшашлиги уларда ҳам архаик кўпол кўринишдаги қуроллар ҳамда микролит кўринишдаги қуролларнинг учраши ҳисобланади. Лекин, Ў. Исломов бу иккала тош индустрияни атрофлича илмий таҳлил этиб, уларни хронологик жиҳатдан тенгдош эмаслигини аниқлади. Сабаби, Обишир II

маконларида нуклеусларнинг турли кўринишдаги турлари учрайди: призмасимон, конуссимон, козиксимон бир майдонли ёки икки майдонли гир айланасидан ёки ён олди томонларига ишлов берилган тош ўзаклари бор. Мачай маконида эса бу тарзда хилма- хиллик йўқ. Иккала маконни ҳам қирғич куруллари ўхшашлиги: биринчидан, улар кўпол кўринишда тайёрланган, иккинчидан эса иш майдони эҳтиётлик билан моҳирона қилинмаган.

Кишилик тарихи ривожда тош асрининг якунловчи босқичи ҳисобланувчи неолит (янги тош асри) даври мустақил тарихий давр сифатида ўзига хос аҳамият касб этади. Мазкур тарихий давр жамоаларининг моддий маданияти Ўрта Осиё сарҳадларида яхши тадқиқ этилган.

Неолит даврида одамзоднинг турмуш тарзи ва иқтисодий ҳаётида бир қатор йирик туб ўзгаришлар содир бўлади. Овчилик ва теримчилик каби табиатга қарам хўжалик машғулоти негизида ибтидоий деҳқончилик ва хонаки чорвачилик юзага келиб, кишилик тарихида илк бор дастлабки ишлаб чиқарувчи хўжаликка асос солинди.

Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудларида ўтроқ деҳқончилик ва чорвачилик қарор топиб, ишлаб чиқарувчи хўжалик шаклланаётган замонда, унинг шимолий ва шимолий-шарқий қисмида жойлашган кенг даштликлар, сув ҳавзалари бўйларида овчи ва балиқчи, овчи ва термачи қабилалари яшардилар. Мил. авв. V-IV минг йилликларда Амударё, Сирдарё ва Зарафшон ҳавзалари ва улардан шимолда яшаган овчи-балиқчи жамоаларнинг тураржой қолдиқлари дастлаб ибтидоий Хоразм ерларида Жонбос 4 ёдгорлигидан ўрганилган бўлиб, бу чайлаларда 100-120 нафар уруғ жамоа аъзолари истиқомат қилган. Қайд этилган ёғоч ва қамиш қолдиқларига қараганда чайла кўп устунли, япалоқроқ шаклда бўлиб, томи қамиш билан ёпилган. Унда битта катта ва унинг атрофида 20 дан ортиқ майдароқ ўчоқ ўринлари қайд этилган. Яна шундай калтаминор жамоаларига тегишли турар-жойлар қолдиғи Куйи Зарафшон воҳасида Дарбозақир 2 ёдгорлигида тадқиқ этилган ва улар тўғри тўртбурчакли кўринишда бўлган. Юқорида келтирилган ва Ўрта Зарафшон воҳаси Сазагон 2, Жангал 1, Тожикистон ҳудудидаги Тутқовул, Қизилқумдаги Учаши 131,

Лавлакан 26 ёдгорликлари турар-жой қолдиқлари тузилиши, таркибий қисмлари билан ўзига хос инновацияларни намоён этади⁶.

Хусусан, Ўрта Осиё неолит даври маданиятлари кесимида Жойтун, Калтаминор жамоалари сопол хунармандчилиги борасида тадқиқотларда катта ҳажмдаги материаллар қўлга киритилган. Улар типологик жиҳатдан таҳлил этилиб, таснифи ишлаб чиқилган ва даврий санаси аниқланган, жамоаларнинг иқтисодий ва маданий алоқаларидаги ўрни ва аҳамияти ёритилган⁷.

А.Ранов тадқиқотларида Ҳисор неолит маданияти жамоаларига тегишли сополлар тўғрисида маълумотлар мавжуд⁸.

Хулоса. Ушбу хавола этилган тезисда палеолит, мезолит ва неолит даври ёдгорликлари тадқиқотида қўлга киритилган археологик материаллар асосида жамоалар моддий маданияти ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари маълумотларини келтирдик. Хулоса килиб айтганда тош даврларини урганиш уларни тадқиқ қилиш буйича куплаб илмий ва амалий ишлар олиб борилганлигини куришимиз мумкин. Ўзбекистон худудидан топилган тош даври ёдгорликлари юртимизда ҳам қадимги одамларнинг манзилгоҳлари мавжуд булганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Холматов Н.У., Холматова З.Н. Неолит даври одами антропологик типи ва этник жараёнлари хусусида баъзи мулоҳазалар (Ўрта Осиё миқёсида). Зарафшон водийси археологияси масалалари. Самарқанд, 2014, 47-55-бетлар.

2. Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Тошкент, 1966.-

⁶ Гулямов Я.Г., Исламов У., Аскарлов А. Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана. Тошкент, 1966.-С. 25-29; Холматов Н.У. Ибтидоий жамоалар турар-жойлари тўғрисида баъзи мулоҳазалар (Ўрта Осиё миқёсида). Археология, Қадимги дунё тарихи ва этнография. Самарқанд, 2003, 21-29-бетлар.

⁷ Массон В.М. Поселение Джейтун. МИА, № 180, 1973, 14-97-66. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья М.: Наука, 1981, с.167. Brunet F. Pour une nouvelle étude de la culture néolithique de Kel'teminar Ouzdekistan // Paleorient. Vol 37/2 p. 87-106. CNRS edition 2005

⁸ А.Ранов тадқиқотларида Ҳисор неолит маданияти жамоаларига тегишли сополлар тўғрисида маълумотлар мавжуд

С. 25-29; Холматов Н.У. Ибтидоий жамоалар турар-жойлари тўғрисида баъзи мулоҳазалар (Ўрта Осиё миқийёсила). Археология, Қадимги дунё тарихи ва этнография. Самарқанд, 2003, 21-29-бетлар.

3. Массон В.М. Поселение Джейтун. МИА, № 180, 1973, 14-97-бб.
Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья М.: Наука, 1981, с.167.. Brunet F. Pour une nouvelle e`tude de la culture neolithique de Kel`teminar Ouzdekistan // Paleorient. Vol 37/2 p. 87-106. CNRS edition 2005

4. А.Ранов тадқиқотларида Ҳисор неолит маданияти жамоаларига тегишли сополлар тўғрисида маълумотлар мавжуд